

FOTOGRAFÍA, CENSURA, FRANQUISMO, LA REVISTA MUNDO Y LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL (1939-1945)

Ramón A. Feenstra
Universidad Jaime I (Castellón)

Salvador Broseta
Universidad de Castilla-La Mancha

INTRODUCCIÓN. LA CENSURA

El objetivo de este estudio es analizar la manipulación de la información por la dictadura franquista tomando como referencia histórica la Segunda Guerra Mundial y como soporte la fotografía. Este estudio lo hemos realizado a través del análisis visual de las fotografías insertadas en la revista *Mundo*, publicada entre 1939 y 1945, y que con un precio de tres pesetas la revista semanal se encargaba de "informar" a la sociedad española de la política exterior y de la economía¹. Entre los redactores y colaboradores de *Mundo* encontramos nombres como el de Luis Carrero Blanco o el de José Antonio Giménez Arnau. Carrero Blanco adquirió gran importancia en el régimen franquista años más tarde, pero debemos destacar al segundo personaje ya que fue el encargado de redactar la Ley de Prensa de 1938 según las instrucciones del Ministro de la Gobernación, Ramón Serrano Súñer. Giménez Arnau fue elevado al frente de la Dirección General de Prensa, era un escritor santanderino con experiencia periodística pues había fundado y dirigido el diario *Unidad de San Sebastián* y había sido jefe de Prensa de Manuel Hedilla. No duró mucho en la Dirección General de Prensa ya que pronto fue sustituido por su hermano Enrique, pero estuvo el tiempo suficiente como para poder redactar la disposición más importante de estos primeros años del franquismo para la prensa: la Ley de 22 de abril, que impidió la gestión libre de la información y puso los periódicos a los pies del poder político durante veintiocho años. La Ley de Prensa no podía ser otra cosa que un corsé impuesto a la acción de los periodistas y los periódicos para convertirlos en servidores forzosos del poder político. En su reprobación se ha producido a lo largo del tiempo una rigurosa unanimidad, incluso los progenitores la han repudiado sin dudar.² Serrano Súñer trató en 1982 de diluir su responsabilidad al señalar que la ley "más que introducida por mi, fue introducida por el Régimen";³ de la misma forma Giménez Arnau mostró su indignación por la duración de la ley.⁴ La ley no fue modificada hasta 1966 cuando el nuevo Ministro de información, Manuel Fraga, la modificó, con lo que la prensa pasó de ser una prensa dirigida a una prensa vigilada.

La institucionalización de la prensa fue la consecuencia inmediata de la Ley de 1938, sin embargo la idea venía de antes, ya en las primeras semanas de la guerra se pensó en la prensa como institución del Estado. El 28 de julio de 1936, poco después del inicio de la Guerra Civil, se dictó la Junta de Defensa Nacional, presidido por el general Cabanellas siendo el primer intento de controlar los medios de comunicación con tal de ponerlos a favor de la causa de los sublevados. Se le dio mucha importancia a los medios de comunicación como apoyo de la acción bélica, una de las primeras disposiciones de Francisco Franco, una vez nombrado Jefe del Gobierno del Estado español en Burgos, fue una orden que prohibía los libros, periódicos, folletos y toda clase de impresos "pornográficos de literatura socialista, comunista, libertaria".⁵

Con la Ley de Prensa de 1938 se eliminaba la libertad de prensa ya que ésta no podía existir al margen del Estado, sino que debía ser parte integrado del mismo, a su vez el periodista adquiriría vital importancia durante la guerra civil y durante el primer franquismo como portador de un código ideológico; creado este código común, y eliminados de los medios de comunicación los residuos de la etapa liberal-burguesa, los periodistas podían pasar a difundir los principios del interés nacional.⁶ La práctica del periodismo debía contribuir a la formación de la cultura popular con la finalidad de recuperar la "conciencia nacional". Los dos primeros artículos de la Ley de Prensa de 1938 muestran la naturaleza de la ley, el artículo primero señalaba que "Incumbe al Estado la organización, vigilancia y control de la institución nacional de la Prensa periódica", es decir, la prensa quedaba bajo las manos del Estado. El artículo segundo ampliaba este concepto, señalando las cinco funciones que correspondían al Estado para desarrollar la dirección de la prensa:

- 1.^a La regulación del número y extensión de las publicaciones periódicas.
- 2.^a La intervención en la designación del personal directivo.
- 3.^a La reglamentación de la profesión del periodista.
- 4.^a La vigilancia de la actividad de la Prensa.
- 5.^a La censura.

En la práctica significaba que el control absoluto de la información dependía del Estado siendo el encargado de establecer el número de periódicos que se podían publicar, la extensión de los mismos, lo que era noticia y lo que no, los periodistas que podían ejercer la profesión, la dirección de los periódicos y las sanciones por una posible desviación, aunque fuera mínima de la norma. La Ley del 1938 no eliminó los periódicos privados, pero incluso en estos era competencia del Estado determinar los directores del periódico y los periodistas de estos periódicos eran en realidad funcionarios pero con la peculiaridad de recibir el salario de una empresa privada. Los periódicos privados debían seguir las estrictas normas de la censura si no querían ser sancionados o nombrados fuera de la ley, por lo que el valor de las noticias no se medían en cuanto a interés comercial o público, sino por su capacidad de agrado a las autoridades. Los materiales de los periódicos denominados como fuera de la ley pasaban a ser incautados y entregados a la FET y de las JONS, con los que se construyó un imponente conjunto de periódicos, llamado posteriormente Cadena de la Prensa del Movimiento. Por otra parte el aparato estatal monopolizaba los canales de producción de noticias a través del control de la agencia internacional Efe y de la nacional Cifra. *Mundo* es una revista editada por la agencia Efe, pero la fotografía esta determinada por Cifra.

Antes de abordar el estudio de la fotografía es importante analizar la reglamentación del estado franquista respecto a los periodistas para poder entender la naturaleza de la profesión periodística. El Estado franquista seleccionaba aquellos periodistas que mejor podían representar los valores de la España franquista. Aquellos que no eran leales por su postura política pasada o simplemente daban motivos de sospecha de no ser fervientes defensores del Régimen no podrían ejercer la profesión como dictaba una Orden del 24 de mayo de 1939. La depuración periodística pasó factura a muchos: de las 4.000 solicitudes para la entrega del carné solamente fueron concedidos 1.800. El periodista no era más que un profesional al servicio del poder, sometido a una estrecha vigilancia. El Ministerio de Interior fue el encargado de realizar la depuración entre los periodistas, organizó además el Registro Oficial de Periodistas, nominó el control de quienes trabajaban en los periódicos, dispuso de la formación de periodistas e inspeccionó constantemente la actividad.

En el momento inicial la depuración afectó solamente a los encargados de redacción, sin embargo una Orden del 2 de abril de 1939 abrió los ficheros a los periodistas de las agencias, de la radio, de los taquilleros y los fotógrafos. El tribunal estuvo presidido por Luis de Gasilonga, aunque debemos resaltar la figura de Pedro Gómez Aparicio que desempeñaba la función de secretario y que es otro de los colaboradores de la revista Mundo. Esta depuración dejó en el paro a centenas de personas y además los periodistas se vieron afectados por dos leyes más: la Ley de Responsabilidades Políticas del 9 de febrero de 1939 y la Orden del 24 de mayo decretada por el Ministerio del Interior en la que se debía examinar las conductas de los periodistas "en relación con el Movimiento Nacional". Esta segunda ley obligó a todos los profesionales a presentar una declaración jurada respecto a toda una serie de cuestiones relacionadas con el pasado político. La acción depuradora no se limitaba a la comprobación de las declaraciones, sino que investigaban todos los casos sobre los que tenían ciertas sospechas. Una prueba de ello la encontramos el 6 de marzo de 1940 precisamente en relación con una agencia fotográfica, ese día el jefe del Gabinete de Censura envió la siguiente nota al director general de Prensa:

"Habiendo tenido noticias de que funciona una agencia fotográfica titulada 'Instantáneas de actualidad' que integran los periodistas Albero, Segovia y Benítez, de destacada actuación durante el periodo rojo, no depurados a los que se desposeerá seguramente del carné una vez verificada la selección de redactores de los periodismos madrileños (...) me permito proponer que se prohíba toda acción (...)."

Ese mismo día se comunicó a los periódicos:

"En tanto se establece definitivamente la actuación global del personal de las agencias gráficas madrileñas, pongo en conocimiento la prohibición absoluta de publicar los trabajos de la agencia 'Instantáneas de Actualidad'."

Los periodistas no sólo perdían el empleo y la posibilidad de ejercerlo en cualquier otro lugar, también se aplicaban sanciones penales, en la Guerra Civil se sumaron proporcionalmente un mayor número de víctimas que en cualquier otra profesión, además la represión de la posguerra fue implacable, en Madrid se nombró un juez especial de Prensa que impuso numerosas condenas a muerte.⁷

LA FOTOGRAFÍA DURANTE EL PRIMER FRANQUISMO

En cuanto a la fotografía artística de posguerra se caracterizó por la labor de ocultación, idealización o poetización de la realidad, que se completó con la actividad de los funcionarios de la censura que velaban por la pureza y salvaguardar los valores de las imágenes.⁸ La censura en la fotografía fue aplicada por la Dirección General de Prensa y Propaganda, que tenía especial cura por mantener en las imágenes la moralidad del Régimen. La censura fue también asfixiante en la fotografía, el desnudo permaneció proscrito en salones y concursos hasta bien entrados los años sesenta, aunque la máxima preocupación de las autoridades se centraba en ocultar y maquillar la realidad mezquina de aquella España de la autarquía, el racionamiento y el estraperlo. La estética marcada por el franquismo se caracterizaba formalmente por el academicismo y conceptualmente por el conservadurismo. Los fotógrafos estuvieron anclados en el preciosismo decorativista que tanto convenía al Régimen para ocultar la dramática realidad del país, encontrando en el estilo tardopictorialismo la máxima aportación fotográfica del franquismo.

Este estilo es directamente opuesto al llevado a cabo por los fotógrafos del bando republicano durante la guerra civil, ya que buscaron la representación de la realidad y el naturalismo como método de identificación con la visión del autor, siendo el pueblo el protagonista principal de las imágenes. Entre los autores republicanos cabe destacar la figura de Robert Capa, uno de los reporteros gráficos extranjeros que más tiempo pasó en España durante el conflicto, y que fue uno de los máximos exponentes de la militancia del fotógrafo debido al compromiso que adquiere con la centro-izquierda española. Este concepto militante del fotógrafo será una característica común de los profesionales republicanos entre 1936 y 1939 debido a la implicación política que demuestran sus fotografías. Al igual que Capa, la estética de otro destacado fotógrafo como fue Centelles, es también la del compromiso y de la cercanía, de la emoción y de la identificación con la gente que retrató. Por otra parte Alberó y Segovia, dos fotógrafos que mencionábamos anteriormente y que fueron desprovistos del carné de periodista franquista, destacaron en crónica bélica siendo los reporteros más activos de Madrid durante la guerra, aunque su trabajo fue prácticamente ignorado debido a que gran parte de su obra fue destruida por los franquistas.

LA REVISTA MUNDO Y EL TRATAMIENTO FOTOGRÁFICO

El empobrecimiento de la vida cultural española de la posguerra se reflejó especialmente en la prensa, ya que en los años de la República llegaron a editarse hasta dos mil periódicos y revistas, mientras que en 1945 sólo se publicaban ochenta y siete y, de ellos, más de la mitad pertenecían a la Cadena de Prensa del Movimiento. Una de estas revistas es Mundo, pensamos que pertenece a la Cadena del Movimiento, y que sin duda es un producto mediático más del franquismo en el cual participan algunas figuras destacadas del Régimen, como ya mencionamos anteriormente. A pesar de la censura y de la determinación del Estado en la información puede apreciarse en el análisis de la Segunda Guerra Mundial una cierta diferenciación en los matices con que el final del conflicto fue tratado por los periódicos de más tirada. *ABC* mantenía un tono cauto e informativo: sucesos como la ejecución de Mussolini, el suicidio de Hitler y la capitulación alemana son tratados con cierta asepsia, muy lejos de la exasperación pronazi del diario *Informaciones*.⁹ Por otra parte la prensa del Movimiento fue aceptando a partir de 1943 un discurso cada vez más neutral. Precisamente en este último aspecto vamos a incidir y cuestionarnos si: ¿Existe un cambio real en el discurso franquista durante la Segunda Guerra Mundial? ¿Es perceptible desde la fotografía este cambio? ¿Cómo y por qué se produce este fenómeno?

Mundo era una revista que dedicaba su información exclusivamente a la Segunda Guerra Mundial y la situación económica de España y Europa en relación al conflicto. El aparato estatal monopolizaba los canales de producción de noticias a través del control de la agencia internacional Efe y de la nacional Cifra, en el caso de Mundo las noticias son controladas por la Agencia Efe, sin embargo un aspecto que no deja de ser curioso es que las fotografías insertadas serán determinadas por la Agencia Cifra. La rigurosidad de la censura se puede observar en el conjunto de la revista, la fotografía muestra una idealización de la realidad en muchas ocasiones y en otras cuando la delicada situación, por la naturaleza misma de la guerra, no lo permita se buscará una poetización de la realidad. Sin embargo será una constante durante toda la producción de Mundo la ausencia del dramatismo y de realismo ya que en ninguna fotografía de toda la publicación de la revista se podrá atisbar el dolor de la gente como consecuencia del conflicto. Sí que serán publicadas fotografías que demuestren la destrucción causada por el conflicto pero no se representará al pueblo en ese dolor, será siempre una destrucción material, nunca moral. Sin embargo aunque el estilo sea una constante existe una clara diferencia entre las fotografías insertadas en 1940 y las utilizadas para 1944, en realidad el cambio puede establecerse, siempre en el caso de la revista Mundo, en diciembre de 1942. Román Gubern de forma genérica indica una

cronología, en este sentido, que coincide con la que nosotros hemos señalado al tomar como referente *Mundo*.^m Sin embargo Justino Sino va establece una distinción en etapas algo diferente durante la primera parte de la dictadura franquista. Resulta interesante para el presente estudio la distinción entre la fase del 30 de enero de 1938 a 20 de mayo de 1941 a la que denomina como la oportunidad de Serrano Súñer y la fase Aírese/Arias Salgado del 20 de mayo de 1941 a 27 de julio de 1945". La primera etapa en la que fue Serrano Súñer protagonista y en la cual se creó la Ley de Prensa de 1938 a la que ya hemos hecho referencia. Este periodo estuvo caracterizado por la predilección por las potencias del Eje. Serrano Súñer puso la prensa al servicio del Eje, cuando se daba por descontado su triunfo sobre los aliados. Sin embargo cuando la estrella del Eje empezó a decaer, Franco, siempre más preocupado por su supervivencia en el poder que cualquier otra cosa, pensó en la necesidad de mostrar un discurso diferente, favorable a las potencias aliadas, para lo cual era imprescindible tener nuevos hombres a cargo de la prensa. Tras el incidente de Galarza, en el que quedaron patentes las discrepancias entre los militares y los falangistas, Serrano Súñer fue enviado al Ministerio de Asuntos Exteriores, perdiendo el control sobre la prensa que fue a parar a José Luis Aírese, este cambio tuvo consecuencias en la profesión periodística aunque la censura se mantendría igual de estricta. Tampoco la prensa paso en un inicio a ser neutral o favorable a los aliados con la nueva gestión de Aírese, cuando Alemania decide atacar Rusia, el gobierno franquista se mostró descaradamente favorable al Eje, enviando además una tropa de "voluntarios", la llamada División Azul, por lo que la nueva postura neutral de la prensa no se percibiría hasta 1942. La disputa por el control de la información internacional será una constante entre Aírese y Serrano, en 1942 Serrano reclamó para el Ministerio de Asuntos Exteriores la vigilancia de la información internacional, la petición de Serrano y el conflicto de junio de 1942 con Arrese se debió a la publicación en la revista *Semana* de una fotografía de Winston Churchill, que suponía en opinión de Serrano Súñer una amenaza para las importaciones de gasolina, si bien Serrano consiguió su propósito de controlar la información internacional esto duró bien poco ya que el 14 de agosto de 1942 tras el incidente de Begoña, Serrano Súñer tuvo que abandonar el poder político, siendo borrado de los periódicos y desapareciendo el lastre filonazi, para cambiar a un discurso favorable a los países Aliados. La culminación de este proceso de cambio se puede observar en el momento en el que el conde de Jordana, favorable a los aliados, consiguió competencia para controlar la información del exterior en septiembre de 1942. Pero veamos como se suceden estas fases en la fotografía de la revista *Mundo*.

La fotografía adquiere una importancia vital en *Mundo*, todas las portadas presentan una fotografía casi a página completa en la que el texto queda relegado a la parte inferior aclarando el significado de la imagen. En la contraportada la fotografía también tendrá una función destacada ya que se suelen colocar dos imágenes que ocupan el espacio completo, pasando el texto al igual que en la portada a ser una parte explicativa de la imagen. En la prensa deben analizarse las relaciones entre el texto y la imagen, al ser el hecho más trascendente desde el punto de vista del análisis de la fotografía de la prensa, ya que las múltiples relaciones que pueden establecer ambos componentes entre sí se extraen otras tantas formas de influencias reciproca y significación.¹² El espectáculo de la guerra y la importancia de la significación fotográfica serán características observables en *Mundo*, sobre todo en la portada y la contraportada, mientras que en el interior de la revista el texto prevalecerá sobre la imagen. La imagen fotográfica se caracteriza por el carácter dimensional, estático, por la alteración de la cualidad típica del cromatismo del mundo en el caso de la fotografías en blanco y negro como es el caso de *Mundo*, y por la eliminación de cualquier información no susceptible de ser convertida en términos ópticos. Además la fotografía se caracteriza por la elección de un espacio que se decide mostrar y la eliminación simultánea del espacio que queda más allá de los límites del encuadre¹³. La selección del encuadre, el punto de vista, la iluminación, la focalización utilizada por el enunciador proporcionan una significación a una imagen alejándola de la objetividad que se le suele atribuir a la fotografía. Sin entrar en este debate que nos alejaría del análisis central, debemos saber que a través de las imágenes utilizadas

por Mundo es posible percibir el cambio del discurso político franquista respecto la Segunda Guerra Mundial, las órdenes dadas a los fotógrafos de 1940 distan de ser las de 1943. La temática, la selección de las escenas, el estilo y el punto de vista visual varían considerablemente, siendo perceptible a partir de septiembre de 1942 el deseo de neutralidad del Régimen. Sin embargo no es un cambio determinante, no existe una bisagra definitiva entre una fase y otra sino que se puede percibir una fase de tránsito que establecemos entre septiembre y diciembre de 1942, en el cual se conjugaran elementos visuales de la fase precedente y la posterior que quedará definitivamente establecida a partir de enero de 1943.

Para la descripción exacta de las fases se hará especial referencia a la temática fotografiada, pero analizando también aquellos componentes a los que va asociado el sentido determinado por los códigos específicos de la fotografía de prensa, como el código espacial o el código lumínico. Además será importante la aclaración textual de la imagen que nos situará en el contexto y completará el significado de la imagen.

En un conflicto internacional, en el que la práctica totalidad de los países europeos estaban inmersos en el conflicto es peculiar observar que Mundo publicó hasta septiembre de 1942 siempre imágenes de los ejércitos alemán e italiano. El objetivo de la cámara mostrando el combate desde su punto de vista visual y los líderes del Eje fueron representados constantemente, la figura del Duce, persona admirada por Serrano Súñer adquirió especial atención en la revista, un ejemplo de ello fue la fotografía que exalta su figura con un punto de vista en picado (Imagen 1).¹⁴ La aparición de los dictadores de Alemania e Italia fue una constante, pero se mantendría especial cuidado por resaltar por encima de estos la figura de Franco, la exaltación de Franco fue una constante que no se vio modificada. Por ello en los momentos en los que se mostraba al Duce o a Hitler y la relación de estos con España, se tomaba medidas para dejar siempre por encima la figura del dictador español, de esta manera la famosa fotografía del número del 5 de octubre de 1941, en la que se muestra un afectuoso saludo entre Hitler y Franco, viene precedida por una portada en la que se muestra a página completa la figura de Franco en primer plano (Imágenes 2 y 3).¹⁵

El mariscal Rommel será otro destacado protagonista en esta primera fase de Mundo, tal y como se puede observar en la contraportada del número 127 del 11 de octubre de 1942. Apareciendo al igual que los generales y dirigentes del Eje desde un punto de vista bajo, provocando un picado que exalta su figura y la idea de poder, aparece además con otro elemento que fue habitual durante este periodo: la esvástica. La esvástica a pesar de no adquirir un papel protagonista en muchas fotografías, su connotación ideológica queda patente y su aparición en imágenes sólo tiene cabida en grandes conmemoraciones o en logros militares nazis que son precisamente las imágenes más empleadas por *Mundo*.

El avance de las tropas nazis es también una constante, no aparece ninguna imagen en la que la potencia del Eje pierda, o ninguna otra que muestre el poderío de los aliados, los aliados sólo aparecen cuando están destrozados o cuando tienen dificultades, como es el caso de la fotografía que muestra un tanque inglés en el preciso momento de ser alcanzado por el fuego, a ello debemos añadir el inequívoco título de la imagen: "un nuevo fracaso inglés" (Imagen 4).¹⁶ Por otra parte será mostrado constantemente todo aquello que resalte los destrozos que sufren los rusos con tal de demostrar al receptor la imagen el presumible final y el desastre del entonces denominado régimen rojo o bolchevique (Imagen 5)."

La cercanía con el Eje fue evidente mientras Serrano Súñer tuvo influencia directa sobre la prensa, pero cuando la Alemania nazi decidió dirigir el conflicto hacia Rusia la identificación con aquel Régimen sería total, el enfrentamiento contra los rusos unía los intereses de todos los dirigentes fran-

quistas y la participación en el conflicto con la División Azul fue una realidad que enseñó Mundo a través de artículos y por supuesto fotografías. Una de las fotografías más características de aquel periodo es la imagen que muestra cómo los heridos españoles de la División Azul son visitados por soldados y oficiales alemanes nazis (Imagen 6).¹⁸ Sin embargo el 8 de noviembre de 1942 se tendrá la última noticia e imagen de la división de voluntarios españoles, estableciéndose en la revista la ley del silencio sobre la suerte que corrieron los soldados. El silencio en torno a la División Azul fue una característica no sólo de la prensa sino también del cine. "Sorprende descubrir que, a partir de estos primeros días de agosto de 1943 NO-DO sume en un silencio sepulcral a la División Azul omitiendo incluso su reconversión en Legión".¹⁹

La exaltación de las victorias y los líderes del Eje, las esvásticas, los desastres de los ingleses y los rusos en la guerra fueron las referencias en esta primera fase como consecuencia directa de la influencia de Serrano Súñer sobre la prensa y los seguidores de éste, que abogaban por una declaración de guerra decidida. Sin embargo en mayo de 1941 Serrano es nombrado Ministro de Asuntos Exteriores con lo que perderá parte del poder sobre los medios, Serrano reclamará constantemente poder sobre la prensa para seguir mostrando una postura favorable al Eje, que recibió de manera discontinua. En Mundo no se aprecian cambios durante el inicio de Aírese una vez nombrado jefe de Gobernación, el ataque contra los rusos acerca la postura de las distintas familias franquistas a favor del Eje. Sin embargo los primeras derrotas sufridas por los nazis frente a los rusos y la entrada de los Estados Unidos en la guerra provocaran un cambio en la postura aunque no quedó patente hasta septiembre de 1942, momento además en el cual Serrano Súñer había sido expulsado del gobierno. Desde septiembre podemos percibir una fase de tránsito hacia la neutralidad ya que como se puede apreciar en una fotografía del 4 de octubre de 1942, las imágenes favorables a los aliados se alternan con aquellas, como en este caso, favorables al Eje. En esta fotografía aparece el ministro de Relaciones Exteriores alemán, von Ribbentrop en la que de nuevo con un picado y con gran contraste lumínico se muestra una imagen que exalta el poder del ministro, apareciendo además la esvástica en el fondo de la fotografía (Imagen 7).²⁰ Sin embargo en septiembre de 1942 se muestra por primera vez la modernización del armamento norteamericano y en noviembre de ese mismo año aparece la última esvástica visible en Mundo, mientras en diciembre aparecerá por primera vez imágenes que muestren el avance de las tropas aliadas, en concreto inglesas en la ofensiva de Libia (Imagen 8).²¹ Estos hechos marcan el tránsito a la nueva fase que quedará patente con la portada del 3 de enero de 1943 en la que aparece el ministro de Asuntos Exteriores español, el general Conde de Jordana, máximo defensor de la neutralidad, junto al Jefe del Estado portugués el general Carmona. La imagen de Jordana en Portugal es toda una declaración de intenciones ya que este país sí fue realmente neutral durante todo el conflicto y mostraba el deseo de mostrar una postura semejante.

Un aspecto a tener en cuenta es la desaparición de José Antonio Giménez Arnau, redactor de la Ley de Prensa de 1938 y amigo personal de Serrano Súñer, como colaborador y redactor del Mundo a partir de septiembre de 1942, coincidiendo con el momento de declive político de su amigo. Siendo seguramente el defensor de la postura filonazi de Mundo durante la primera fase por lo que la salida de Serrano del gobierno y de Giménez Arnau de la revista Mundo determinará el nuevo discurso neutral de *Mundo*, en el que las esvásticas son sustituidas por banderas de los países aliados, los generales a los que se exaltaba pasaban a ser los aliados como se ve en la portada del 3 de octubre de 1943 y que en este caso muestra una actitud más cercana, alejada de la idealización de los generales nazis, de los generales Patton, Eisenhower y Montgomery, y los prisioneros y los destrozos mostrados son del Eje (Imagen 9).²²

CONCLUSIÓN. FOTOGRAFÍA E HISTORIA

Cuando los historiadores utilizamos una o unas fotografías como soporte de nuestras explicaciones estamos persiguiendo varias cosas pero, sin duda, la más importante de ellas y más evidente es consecuencia de una realidad de nuestro tiempo: vivimos en una sociedad con un componente dominante, la imagen, así acudir a una fotografía resulta tanto o más efectivo que muchas hojas escritas con palabras para explicar la reconstrucción de personajes históricos, entramados políticos, conflictos sociales, escenarios costumbristas, etc.

La imagen tiene un poder incuestionable, es como una huella histórica plagada de agentes reveladores. Y no cualquier huella, sino una que nos aproxima a un tipo de realidad a la que no se puede acceder con el resto de discursos históricos. Su importancia reside en la capacidad que posee para penetrar en un momento histórico.

En el trabajo que hemos desarrollado la imagen refuerza un texto del que apenas hemos mencionado porque precisamente queríamos demostrar la fuerza de las imágenes para construir historia. El texto que acompaña a las fotografías de la revista *Mundo* es, por supuesto, una importante fuente histórica y que los historiadores "tradicionales" hubieran analizado para explicarnos la visión que el franquismo estaba dando en el primer lustro de la década de los cuarenta sobre la Segunda Guerra Mundial, pero con la fotografía hemos llegado a unas conclusiones probablemente muy parecidas si nos hubiéramos detenido en el análisis histórico de las "palabras" y, por qué no decirlo, con mayor nitidez y facilidad. La manipulación de la información en historia y en política es sencilla, basta con tergiversar las palabras y las frases, y debemos añadir que también se han de tergiversar, mejor dicho, manipular las imágenes. Ahora bien, gracias a esta manipulación, nosotros hemos podido ir comprobando y demostrando, primero, la inequívoca adhesión del régimen franquista a las potencias fascistas durante los primeros años de la contienda mundial, con clara significación de sus elementos más ornamentales. Y segundo, que esa adhesión fue despegándose poco a poco, a medida que la guerra se iba decantando hacia el lado de los aliados, hasta tornarse en "simpatizantes" de estos últimos, eso sí, tampoco hubo nunca ninguna referencia clara de condena hacia que lo había supuesto Hitler o Mussolini. Esta trayectoria, tal y como hemos explicado, queda patente en el recorrido fotográfico, en las instantáneas que van apareciendo en la revista *Mundo*. Una revista destinada a informar a la opinión pública española sobre la política exterior y la economía, pero esa opinión pública debía informarse a partir de los intereses últimos del régimen, que, como en casi cualquier dictadura, no son otros que perpetuarse en el poder.

IMÁGENES

Imagen 1

Mundo. Revista semanal de política exterior y economía, nº 46 (23 de marzo de 1941), contraportada

Imagen 2

Mundo. Revista semanal de política exterior y economía, nº 74 (5 de octubre de 1941), portada

Imagen 3

Mundo. Revista semanal de política exterior y economía, nº 74 (5 de octubre de 1941), p. 161

Imagen 4

Mundo. Revista semanal de política exterior y economía, nº 126 (4 de octubre de 1942), contraportada

Imagen 5

Mundo. Revista semanal de política exterior y economía, n° 76 (19 de octubre de 1941), contraportada

Imagen 6

Mundo. Revista semanal de política exterior y economía, n° 97 (15 de marzo de 1942), contraportada

Imagen 7

Mundo. Revista semanal de política exterior y economía, n° 126 (4 de octubre de 1942), p. 168

Imagen 8

Mundo. Revista semanal de política exterior y economía, n° 138 (27 de diciembre de 1942), contraportada

Imagen 9

Mundo. Revista semanal de política exterior y economía, n° 178 (3 de octubre de 1943), portada

NOTAS

¹ Entre 1939 y 1945 España vivió los años más difíciles de la posguerra. La economía se basaba principalmente en la autarquía y la mayor parte de la población pasaba hambre. Ante tal panorama no es difícil pensar que la gente dispuesta a pagar 3 pesetas por una revista no sería numerosa.

² SINOVA, Justino: *La prensa franquista entre 1939 y 1951*, Madrid, Espasa, 1989, p. 37.

³ Entrevista a Serrano Súñer en Heleno SAÑA: *El franquismo sin mitos. Conversaciones con Serrano Súñer*, Barcelona, Grijalbo, 1982, p. 344.

⁴ GIMÉNEZ ARNAU, José Antonio: *Memorias de memoria*, Barcelona, Destino, 1978.

⁵ SINOVA, *La prensa franquista*, p. 22.

⁶ MARTÍN DE LA GUARDIA, Ricardo: "Información y propaganda" en *La Prensa del Movimiento. Libertad de Valladolid, 1931-1979*, Valladolid, Secretariado de Publicaciones de la Universidad, 1994, pp.50-51.

SINOVA, *La prensa franquista*, en la p. 61 extrae una parte del libro escrito por Eduardo GUZMAN, *Historias de la Prensa*, Madrid, Penthalon, 1982. El periodista republicano condenado a muerte que pasó parte de su vida en prisión: "Cuando la guerra esta a punto de terminar, el mismo 28 de marzo, en que los frentes de la Casa de Campo y la Ciudad Universitaria han desaparecido, se publican en la ciudad ya dominada por las vanguardias franquistas la casi totalidad de los periódicos antifascistas. Algunos pretenden entonces librarse de la presión y la muerte, y pocos lo consiguen. Dos consiguen embarcar el mismo 28 de marzo en el último barco que sale de Valencia, y el 30 del mismo mes, en un crucero inglés que les recoge de Gandía. Los demás son apresados en Madrid, Valencia o Alicante, donde deben ser evacuados por unos barcos que nunca llegan y corren la más triste de las suertes. Uno es abatido a tiros al llegar a su casa el día de la 'liberación' de Madrid; varios más perecen en las cárceles y prisiones franquistas, doce son fusilados en 1940, 1941 y 1942, y una veintena más condenados a muerte en consejos de guerra sumarísimos de urgencia, y una vez indultados, han de pasar toda su juventud entre rejas inhóspitas, destrozados por el hambre, comidos por los piojos, hacinados unos encima de otros y víctimas de tratos que les convierten en poco menos que cadáveres vivientes".

⁸ LÓPEZ MONDÉJAR, Publio: *Historia de la fotografía en España*, Madrid, Lunweg, 2001.

³ DE LAS HERAS, Carlos: *La prensa del Movimiento y su gestión publicitaria*, Málaga, Universidad de Málaga, 2000.

¹⁰ GUBERN, Román: *La censura: función política y ordenamiento jurídico bajo el franquismo (1936-1975)*, Barcelona, Península, 1980, pp. 51-56.

¹ SINOVA, *La prensa franquista*, pp. 93-112.

¹² VILLAFANE, Justo y Norberto MÍNGUEZ: *Principios de Teoría General de la Imagen*, Madrid, Pirámide, 2002, pp. 274-281.

¹³ ZUNZUNEGUI, Santos: *Pensar la Imagen*, Madrid, Cátedra Lejona/Universidad del País Vasco, 1998, pp. 131-145.

¹⁴ *Mundo. Revista semanal de política exterior y economía*, n° 46 (23 de marzo de 1941), colección particular, fotografía en la contraportada.

¹⁵ *Mundo. Revista semanal de política exterior y economía*, n° 74 (5 de octubre de 1941), colección particular, la fotografía en primer plano de Franco en la portada y la fotografía del saludo entre Hitler y Franco en la p. 161.

¹⁶ *Mundo. Revista semanal de política exterior y economía*, n° 126 (4 de octubre de 1942), colección particular, en la contraportada.

¹⁷ *Mundo. Revista semanal de política exterior y economía*, n° 76 (19 de octubre de 1941), colección particular, en la contraportada.

¹⁸ *Mundo. Revista semanal de política exterior y economía*, n° 97 (15 de marzo de 1942), colección particular, en la contraportada.

¹⁹ TRANCHE, Rafael y Vicente BIOSCA: *NO-DO el tiempo y la memoria*, Madrid, Cátedra/Filmoteca Española, 2002, p. 388.

²⁰ *Mundo. Revista semanal de política exterior y economía*, n° 126 (4 de octubre de 1942), colección particular, p. 168.

²¹ *Mundo. Revista semanal de política exterior y economía*, n° 138 (27 de diciembre de 1942), colección particular, en la contraportada.

²² *Mundo. Revista semanal de política exterior y economía*, n° 178 (3 de octubre de 1943), colección particular, portada.